

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613633>

УДК 159.99

КОНФЛИКТ «ЛИЧНОСТЬ-ГРУППА» КАК УГРОЗА ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКА

А.В. Никифорова,

преп., кафедра социальной психологии,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Моббинг – агрессивное поведение в отношении человека, проявляющееся в психологическом насилии и травле. В настоящий момент моббинг является серьезной проблемой в образовательных учреждениях, ведь с каждым годом жертв школьной травли становится всё больше. В статье рассматривается проблема группового насилия как фактора, влияющего на всестороннее развитие личности школьника. Большое место в работе отводится к анализу конфликта «личность-группа» через призму психологических ролей их участников. В статье подробно освещаются причины группового насилия, а также содержится информация о поведении ребенка, подвергающегося групповой травле.

Ключевые слова: школьный класс, моббинг, буллинг, конфликтология, социальная психология

CONFLICT "PERSONALITY-GROUP" AS A THREAT TO HARMONIOUS DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN

A.V. Nikiforova,

teacher, department of social psychology,
St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences,
Saint-Petersburg

Annotation: Mobbing is aggressive behavior towards a person, manifested in psychological violence and harassment. At the moment, mobbing is a serious problem in educational institutions, because every year there are more and more victims of school bullying. The article excludes the problem of group criminal behavior that affects the comprehensive development of the student's personality. A large place in the work is given to the analysis of the conflict "personality-group" through the prism of the psychological moods of their

participants. The article describes in detail cases of a gang crime, and also receives information about the infection of a child subjected to group harassment.

Keywords: school class, mobbing, bullying, conflictology, social psychology

С каждым днем в СМИ можно встретить информацию об участившихся конфликтах в образовательной сфере. Данные конфликты затрагивают абсолютно всех участников образовательного процесса: учеников, учителей, родителей, школьную администрацию.

Конфликты являются предметом изучения такой молодой науки как конфликтология, о чем свидетельствуют специализированные книги и учебники, выпущенные такими специалистами, как И.А. Курочкина, О.Н. Шахматова, А.Б. Белинская, Э.П. Бурнышева, С.В. Баныкина, Л.Н. Лукьянова, И.В. Никулина, А.С. Белкин и многими другими.

В конфликтологии можно выделить несколько подходов к определению педагогического конфликта:

Так по мнению А.Б. Белинской данный вид конфликта представляет собой межличностные конфликты между учителем и учеником, родителем и ребенком, а также межгрупповые конфликты, которые возникают между учителем и классом [1], а для А.С. Белкина – педагогический конфликт – противоречия, всегда возникающие относительно учебно- воспитательного процесса при столкновении требований, интересов педагогов и учащихся, нуждающиеся в разрешении и гармонизации отношений [2-5].

Также следует отметить, что при определении педагогического конфликта одни специалисты рассматривают исключительно учебно-воспитательный процесс (А.С. Белкин), другие же затрагивают и эмоциональные отношения между субъектами (И.А. Курочкина и О.Н. Шахматова).

И.А. Курочкина и О.Н. Шахматова пишут, что педагогический конфликт – это разновидность социального конфликта, который рассматривается как результат профессионального и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса и создающий отрицательный эмоциональный фон общения [4].

В настоящий момент важно выделить такие подходы к пониманию конфликтов как социальный, психологический и социально-психологический, которые способствуют возможности классифицировать наиболее распространённые педагогические конфликты.

Социальный конфликт связан со статусом индивида в обществе, и по мнению Г. Зиммеля является естественным явлением и может нести ряд положительных функций. Социальный конфликт может возникать при

борьбе за лидерский статус или же за превосходство одной группы над другой; данный процесс происходит как в небольших группах, так и в масштабах страны и мира. Такой подход характерен для социологии.

При характеристике психологического конфликта акцент делается на самой личности, вступающей в противостояние, при этом наибольшая роль отводится диагностике внутрилличностных конфликтов, побудивших субъекта вступить в конфликтные отношения, рассматриваются такие характеристики как темперамент, акцентуация характера и многое другое. Данный подход характерен для психологии.

Социально-психологический конфликт сочетает в себе как социологию, так и психологию, позволяя тем самым учитывать, как внутренние особенности индивида, так и его положение в обществе. Данный подход характерен для конфликтологии как междисциплинарной науки.

В настоящий момент времени наибольшую популярность в Интернете набирают материалы, показывающие актуальные педагогические конфликты:

1. Межличностные конфликты в образовательной среде происходят между:

- учитель-ученик;
- ученик-ученик;
- учитель – учитель;
- учитель-родители;
- учитель – школьная администрация;
- школьная администрация – родители.

Межличностные конфликты также можно подразделить на горизонтальные и вертикальные:

1. Горизонтальные:
 - учитель – учитель;
 - ученик – ученик.
2. Вертикальные:
 - учитель – ученик;
 - учитель – школьная администрация.

Наибольшую трудность для диагностики и профилактики представляют межличностные конфликты типа: «учитель – родители» и «школьная администрация – родители».

Некоторые исследователи, такие как Л.З. Фатхуллина, Д.С. Ярцева относят их к горизонтальным конфликтам [8], в то время как И.А. Курочкина и О.Н. Шахматова считают данные конфликты вертикальными [4].

В настоящий момент данный вопрос рассматривается с точки зрения доминирующего социального статуса одного из субъектов конфликта над

другим, например, статус директора выше статуса родителя. Однако данное утверждение является спорным, так как в последнее время родители часто оказывают психологическое влияние как на учителей, так и на администрацию школы. В данной ситуации следует акцентировать внимание не только на социальной роли индивида, но и на психологических особенностях субъектов и участников конфликта.

1. Конфликты: личность – группа проявляются:

- в моббинге;
- в буллинге;
- в кибермоббинге;
- в кибербуллинге.

На горизонтальном уровне такой тип внутригруппового конфликта следует отнести к психологическим, так как при исследовании данных конфликтов следует акцентировать внимание на психологической роли учеников (козел отпущения, ботаник), а не на социальном, так как статус у них совпадает. Однако, следует акцентировать внимание на том, что существует ряд образовательных учреждений, имеющих свою специфику, например, военные учреждения, в которых статус учеников в группе может различаться. Также при урегулировании конфликтов: личность-группа нельзя пренебрегать статусом ее членов относительно статусов людей вне группы: учителей, родителей, директора школы и администрации.

Таким образом, у каждого участника группы есть своя психологическая роль, которая достигает своего максимального развития к подростковому возрасту и может изменяться в ходе становления личности. В данной статье внимание будет акцентировано на подростковом возрасте по периодизации Л.И. Божович [2].

Таким образом, можно предложить следующую классификацию учеников школьного класса, исходя из их психологической роли (табл. 1):

Подростку очень важно его положение в группе. Процесс взаимоотношений между учениками, как членами одного коллектива, зачастую носит конфликтный характер. Конфликт может способствовать восстановлению единства и равновесия группы [3], а может иметь и негативные последствия, выражающиеся в моббинге.

Впервые о моббинге заговорил еще К. Лоренц (в 1958 году), описывая агрессивное поведение животных по отношению к своим сородичам, однако сам моббинг как социально-психологическое явление был изучен Лейманном, который он назвал «психологическим террором».

Таблица 1 – Классификация учеников школьного класса, исходя из их психологической роли

Психологическая роль	Характеристика
«Лидер»	С ним хотят дружить и подражать ему остальные участники группы
«Приближенные»	Это небольшая группа из индивидов, примыкающих к лидеру, однако иногда они начинают соперничать с ним или между собой за превосходство в коллективе
Среднестатистические ученики	Они не стремятся быть лидерами, не хотят попасть в компанию «приближенных», однако имеют с ними нормальные, приятельские отношения. Как правило, они составляют большую часть школьного класса
«Изгои»	Обособленные члены группы, с ними стараются не взаимодействовать, так как они имеют ряд особенностей, отличающих их от остальных
«Ботаники»	Дети, преимущественно или исключительно занимающиеся учёбой. Их нельзя отнести к «изгоям», так как для коллектива они представляют «интеллектуальную ценность»: их любят учителя, с них чаще всего списывают домашнее задание большая часть класса, они, как правило, ответственные, поэтому не представляют никакой угрозы для «классного ядра»
«Классный актив»	Это старосты, спорторги, культорги и прочий школьный актив. Иногда именно они становятся лидерами, однако, если нишу лидера занимают другие, между ними и «классным активом» могут случаться конфликты
«Козёл отпущения»	Самое незавидное положение в школьной иерархии, так как именно на этом ученике срывают свою злость сверстники, а иногда и учителя
«Новички»	Новый член группы, которому только предстоит процесс адаптации. Его положение весьма нестабильно, так как на него направлено всё внимание группы, и именно от его поведения зависит будущее положение в классной иерархии

О.В. Поликанова, М.Н. Вражнова отмечают, что в конфликтологии моббинг изучается как один из видов межличностного конфликта [6]. Однако моббинг как социально-психологическое явление скорее относится к конфликту: «личность – группа», так как индивид сталкивается с негативным отношением к себе со стороны всех остальных членов группы.

К основным признакам моббинга в школьном классе следует отнести:

1. Отсутствие или ослабление контактов у «жертвы» с остальными членами группы.
2. Физическое и психологическое насилие.
3. Утаивание важной информации от «жертвы» остальными членами группы.
4. Распространение слухов и информации, вводящей «жертву» в заблуждение.
5. Перекалывание ответственности за деструктивное поведение в адрес «жертвы» на неё саму.

Моббинг может быть вертикальным (боссинг), горизонтальным (буллинг) и «сэндвич-моббинг» – одновременно происходит и боссинг, и буллинг. Чаще всего боссинг и буллинг рассматриваются с точки зрения статуса: боссинг – травля со стороны руководства, буллинг – со стороны коллег. В случае групповой «травли» в школе статус «жертвы» не отличается от статуса обидчиков, так как они все являются учениками, отличаются их психологические роли, поэтому можно попытаться рассмотреть данные явления с точки зрения психологических ролей «жертвы» и обидчиков.

1. Боссинг – давление со стороны «лидера» на «жертву».

Исходя из психологических ролей учеников в группе, под боссингом следует понимать процесс психологического насилия, предпринимаемый «лидером» в трёх направлениях:

1. Против «приближенных».
2. Против школьного актива.
3. Против наиболее обособленных членов группы.

Чем обусловлен боссинг со стороны «лидера» в этих трех случаях?

В первых двух случаях основная причина – борьба за лидерство. И «приближенные», и «классный актив» при усиленной поддержке «среднестатистических учеников» могут занять место лидера, однако на этом конфликт не закончится, так как даже при благоприятном исходе противостояние продолжится. Однако данный аспект имеет и положительный момент: он позволяет сдерживать лидера.

В третьем случае боссинг может проявляться особенно остро, так как у обособленных учеников не всегда находится поддержка среди других, что позволяет действовать лидеру по отношению к ним более свободно.

Куда же стоит отнести «новичков» и «ботаников»? Так как «новички» только начинают проходить процесс адаптации к новому коллективу, их положение весьма нестабильно, однако при наличии определенных личностных черт (коммуникабельность, отзывчивость и т.д.) они могут, например, присоединиться к «классному активу» или же просто стать «среднестатистическим учеником». «Ботаников» также трудно отнести к наиболее обособленным членам группы, так как они могут представлять интеллектуальную ценность не только для лидера, но и для «среднестатистических учеников», что является для них преимуществом и защитой от боссинга.

2. Буллинг – особый тип деструктивного взаимодействия, который проявляется в форме физического и психологического вреда другому человеку. Исходя из психологических ролей учеников в классе, под буллингом следует понимать процесс психологического насилия, предпринимаемый «лидером», его «приближенными», «среднестатистическими учениками» и «классным активом» в отношении наиболее обособленных членов группы.

В данных условиях «новички» вынуждены приспособляться к коллективу как можно быстрее, ведь если при боссинге основная агрессия исходит от «лидера», а остальная часть коллектива либо поддерживает, либо не поддерживает его действия, то в данном случае против «жертвы» объединяется большая часть школьного коллектива. У «ботаников» также больше стать жертвой при буллинге, чем при боссинге. Однако очень часто «ботаники», основной стратегией которых является приспособление, соединяются с другими учениками и также принимают участие в буллинге, хоть и не предпринимая активных действий.

Итак, боссинг наименее опасен для «жертвы», но наиболее опасен для целостности коллектива, так как внутри группы существуют сразу два конфликта: за лидерство и против «жертвы». Буллинг наиболее опасен для «жертвы», но наименее опасен для целостности коллектива, так как внутри группы явно выражен только один конфликт – против «жертвы»; борьба за лидерство присутствует, но в наименее выраженной форме. В.М. Степаненкова, исследуя данное явление, цитирует слова Г. Зиммеля: «наличие общего врага становится причиной сплочения множества элементов, которые ранее могли вообще не иметь отношения друг к другу, и созданию новой группы» [7]. Не будет ли «жертва» являться тем самым врагом, которая противопоставляется основной группе обидчиков? Не будучи принятой в коллектив, она автоматически оказывается все основной группы. И буллинг и боссинг являются следствием внутригруппового кризиса, для разрешения которого требуется «жертва», на которую будет проецироваться агрессия других членов коллектива.

Существует ряд критериев, сигнализирующих родителям о регулярном давлении на ребенка в классе:

1. Физические травмы.

2. Испорченные вещи.

3. Нежелание идти в школу. Ребенок, подвергающийся насилию, будет пытаться избегать контакта со своими обидчиками. Важно, чтобы родители уточняли причину отказа посещать образовательное учреждение. Такое поведение ребенка нельзя игнорировать, особенно если до этого таких проблем не возникало.

4. Болезненность и нарушение сна.

5. Скрытость и нежелание вступать в коммуникацию. Если ребенок отказывается взаимодействовать с родителями, при этом их отношения всегда были доверительными, это может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, с которыми ребенок не может справиться самостоятельно.

Если обобщить пункты, перечисленные выше, в один, то самый главный сигнал опасности – нетипичное поведение ребенка. Эти изменения особенно характерны для подростков, поэтому многие родители оправдывают такое необычное для их ребенка поведение возрастным кризисом. Родителям необходимо поддерживать контакт с ребенком, чтобы замечать любые изменения в его отношении к жизни и окружающим. Необходимо помнить и профилактических и диагностических приемах урегулирования конфликтов «личность – группа». Наибольшую значимость имеет социометрия Дж. Морено, позволяющая определять положение индивидов в группе. Грамотная профилактика позволит снизить и в дальнейшем контролировать проявление детской и подростковой агрессии.

Список литературы

- [1] Белинская А.Б. Педагогическая конфликтология: учебное пособие / А.Б. Белинская – М.: Юрайт, 2019. 206 с.
- [2] Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович – М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. 352 с.
- [3] Козер Л. Функции социального конфликта / Л. Козер – М.: Идея-Пресс, 2000. 205 с.
- [4] Курочкина И.А. Педагогическая конфликтология: учебное пособие / И.А. Курочкина, О.Н. Шахматова – Екатеринбург.: РГППУ, 2013. 229 с.
- [5] Никулина И.В. Педагогическая конфликтология: учебное пособие / И.В. Белинская – Самара.: Самарский ун-т, 2016. 70 с.
- [6] Поликанова О.В. Исследование моббинг – процессов в системе межличностных конфликтов среди работников организации. / О.В. Поликарпова, М.Н. Вражнова. // Молодой учёный. – 2011. № 4. Т. 3. 78-83 с.
- [7] Степаненкова В.М. «Борьба всех за всех»: теория конфликта Герга Зиммеля / В.М. Степаненкова // Языкознание и литературоведение. – 1999. 1-17 с.
- [8] Фатхуллина Л.З. Теоретико-методологические методы предупреждения конфликтов в школьной среде. / Л.З. Фатхуллина, Д.С. Ярцева // Наука об образовании. – 2013. 270-275 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Belinskaya A.B. Pedagogical conflictology: textbook / A.B. Belinskaya – M.: Yurayt, 2019. 206 p.
- [2] Bozhovich L.I. Problems of personality formation / L.I. Bozhovich – M.: Moscow Psychological and Social Institute, Voronezh: NPO "MODEK", 2001. 352 p.
- [3] Kozler L. Functions of social conflict / L. Kozler – M.: Idea-Press, 2000. 205 p.
- [4] Kurochkina I.A. Pedagogical conflictology: textbook / I.A. Kurochkina, O.N. Shakhmatova – Yekaterinburg.: RGPPU, 2013. 229 p.
- [5] Nikulina I.V. Pedagogical conflictology: textbook / I.V. Belinskaya – Samara.: Samara University, 2016. 70 p.
- [6] Polikanova O.V. The study of mobbing – processes in the system of interpersonal conflicts among employees of the organization. / O.V. Polikarpova, M.N. Vrazhnov. // Young scientist. – 2011. No. 4. Vol. 3. 78-83 p.

[7] Stepanenkova V.M. "The Struggle of All for All": Gerg Simmel's Theory of Conflict / V.M. Stepanenkova // Linguistics and literary criticism. – 1999. 1-17 p.

[8] Fathullina L.Z. Theoretical and methodological methods for preventing conflicts in the school environment. / L.Z. Fathullina, D.S. Yartseva // Science of education. – 2013. 270-275 p.

© А.В. Никифорова, 2022

Поступила в редакцию 14.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Никифорова А.В. Конфликт «личность-группа» как угроза гармоничному развитию школьника // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 131-140. URL: <https://ip-journal.ru/>